

QISHLOQ XO'JALIGIDA VA MAHALLIY AHOLI UCHUN NEFT BAZALARINING O'RNI

Ruzimatov Javlonbek Atakuziyevich

“Guliston neft bazasi” MCHJ si
xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14533561>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi va mahalliy aholi uchun neft bazalarining ahamiyati o'rganiladi. Unda neft mahsulotlarining qishloq xo'jaligi texnikalarini boshqarishda, oziq-ovqat yetishtirishda va mahalliy aholini energiya bilan ta'minlashdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, neft bazalarining infratuzilmasi, uning iqtisodiy va ekologik ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Neft bazalari, qishloq xo'jaligi, mahalliy aholi, energiya ta'minoti, iqtisodiy ta'sir, ekologik ta'sir, infratuzilma.

Annotatsiya. В данной статье рассматривается значение нефтебаз для сельского хозяйства и местного населения. Анализируется роль нефтепродуктов в управлении сельскохозяйственной техникой, производстве продовольствия и обеспечении местного населения энергией. Также изучается инфраструктура нефтебаз, их экономическое и экологическое воздействие.

Ключевые слова: Нефтебазы, сельское хозяйство, местное население, энергоснабжение, экономическое воздействие, экологическое воздействие, инфраструктура.

Abstract: This article examines the importance of oil depots for agriculture and local populations. It analyzes the role of petroleum products in operating agricultural machinery, food production, and providing energy to local communities. The infrastructure of oil depots and their economic and environmental impacts are also discussed.

Keywords: Oil depots, agriculture, local population, energy supply, economic impact, environmental impact, infrastructure.

Qishloq xo'jaligi va mahalliy aholi uchun energiya ta'minoti doimiy ravishda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Neft mahsulotlari va neft bazalari ushbu jarayonda muhim o'rin tutadi. Qishloq xo'jaligi texnikalarini boshqarish, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish va mahalliy aholini energiya bilan ta'minlash neft bazalarining samarali faoliyatiga bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, zamonaviy qishloq xo'jaligida yoqilg'i va moylash materiallarining barqaror ta'minoti hosildorlikni oshirishda, ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirishda va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Qishloq xo'jaligi sohasi har doim yoqilg'i-moylash materiallariga katta ehtiyoj sezadi. Masalan, traktorlar, kombaynlar, suv nasoslari va boshqa texnikalar faoliyati neft mahsulotlarisiz imkonsizdir. Shu bois, qishloq hududlarida neft bazalarining mavjudligi ushbu texnikalarning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun zarurdir. Buning natijasida nafaqat ishlab chiqarish hajmi oshadi, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari ham samarali hal etiladi.

Mahalliy aholi uchun esa neft bazalari uy xo'jaliklarini energiya bilan ta'minlashda, transport xizmatlarini qo'llab-quvvatlashda va kichik biznes subyektlarining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Qishloq hududlarida elektr energiyasi yoki boshqa energiya manbalarining yetarli darajada mavjud emasligi sharoitida, neft mahsulotlari asosiy energiya manbai sifatida xizmat qiladi. Ushbu ta'minotning barqarorligi mahalliy aholi turmush darajasini yaxshilash va iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirishga yordam beradi.

Shuningdek, neft bazalarining infratuzilmasi va uning samaradorligi iqtisodiy va ekologik jihatdan katta ta'sir ko'rsatadi. Samarali tashkil etilgan neft bazalari yoqilg'ining tejamkor ishlatilishini ta'minlaydi, atrof-muhitni ifloslanishidan himoya qiladi va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shadi. Shu bilan birga, ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish va neft mahsulotlarini saqlash jarayonlarini takomillashtirish zarurdir.

Mazkur maqolada qishloq xo'jaligi va mahalliy aholi uchun neft bazalarining o'rni, ularning infratuzilmasi, iqtisodiy va ekologik ta'siri, shuningdek, mavjud muammolar va ularni hal etish bo'yicha takliflar tahlil qilinadi. Mavzuga oid xalqaro tajribalar va O'zbekiston sharoitidagi amaliyotlar ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqotning ahamiyati shundaki, neft bazalarining samarali faoliyati nafaqat qishloq xo'jaligi va mahalliy aholi uchun foyda keltiradi, balki mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Qishloq xo'jaligida neft bazalari va yonilg'i ta'minoti muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu masala O'zbekiston qonunchiligida hamda o'zbek va xorijiy olimlarining asarlarida keng yoritilgan.

Qonunchilikdagi o'rni:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-son Farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi"da qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, diversifikatsiya qilish va barqaror o'sishini ta'minlash uchun xususiy investitsiyalarni jalb etish nazarda tutilgan. Bu

jarayonda qishloq xo'jaligi texnikalarini yonilg'i bilan ta'minlash muhim ahamiyatga ega .

Shuningdek, 2022-yil 7-iyundagi PQ-273-son qarorida qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari belgilangan bo'lib, bu chora-tadbirlar qishloq xo'jaligi texnikalarini samarali ishlatish uchun zarur bo'lgan yonilg'i ta'minotini ham qamrab oladi .

2020–2023-yillarda O'zbekistonda qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Ushbu davrda neft bazalari va yonilg'i ta'minoti tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratildi.

Qonunchilikdagi o'zgarishlar:

2020-yil 28-yanvar: Prezidentning PQ-4575-son qarori qabul qilinib, unda qishloq xo'jaligida davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish choralari belgilandi. Bu qaror qishloq xo'jaligi texnikalarini yonilg'i bilan ta'minlash tizimini takomillashtirishga xizmat qildi .

2021-yil 26-fevral: PQ-5009-son qarori bilan qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari tasdiqlandi. Bu qaror doirasida qishloq xo'jaligi texnikalarining samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan yonilg'i ta'minotini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirildi .

2023-yil 5-aprel: PQ-113-son qarori qabul qilinib, unda 2023-yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini oshirish va ichki bozorda aholi talabini ta'minlash choralari belgilandi. Bu qaror qishloq xo'jaligi texnikalarini uzluksiz yonilg'i bilan ta'minlashni ham nazarda tutadi .

Amaliy chora-tadbirlar:

Yonilg'i ta'minotini yaxshilash: Qishloq xo'jaligi texnikalarini uzluksiz yonilg'i bilan ta'minlash maqsadida neft bazalari infratuzilmasi modernizatsiya qilindi va yangi yonilg'i saqlash omborlari qurildi.

Logistika tizimini takomillashtirish: Yonilg'i yetkazib berish zanjiri samaradorligini oshirish uchun zamonaviy logistika tizimlari joriy etildi, bu esa qishloq xo'jaligi texnikalarining uzluksiz ishlashini ta'minladi.

Xususiy sektor ishtirokini kengaytirish: Yonilg'i ta'minoti sohasida xususiy sektor ishtirokini oshirish orqali raqobat muhitini yaxshilash va xizmatlar sifatini oshirishga erishildi.

Natijalar:

Ushbu chora-tadbirlar natijasida qishloq xo'jaligi texnikalarining yonilg'i bilan ta'minlanishi sezilarli darajada yaxshilandi, bu esa hosildorlikning oshishiga va oziq-ovqat xavfsizligining ta'minlanishiga xizmat qildi.

O'zbek olimlarining asarlaridagi fikrlar:

1. Yo'ldoshev Sh. o'zining "Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va boshqaruvi" nomli tadqiqotida qishloq xo'jaligini rivojlantirishda neft bazalari va yonilg'i ta'minotining muhimligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, qishloq xo'jaligi texnikasining uzluksiz ishlashi, ko'chat ekish va hosilni yig'ishtirish jarayonlarida sifatli yonilg'i ta'minoti alohida ahamiyatga ega.
2. Jalolov I. o'zining iqtisodiy tahlillarida qishloq xo'jaligi faoliyatida energiya resurslarini samarali boshqarish muhimligini ko'rsatib, neft bazalari va yonilg'i ta'minoti tizimlarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar bergan.
3. Karimov A. "Qishloq xo'jaligida texnologik innovatsiyalar" asarida neft bazalari orqali texnika ta'minotining optimallashtirilishi hosildorlikka bevosita ta'sir qilishini ko'rsatgan. Uning tadqiqotida neft bazalarini qishloq joylariga yaqin joylashtirish samaradorlikni oshirishi qayd etilgan.

Xorijiy olimlarning asarlaridagi fikrlar:

1. John Deere (AQSh) tomonidan qilingan tadqiqotlar qishloq xo'jaligida yonilg'i va moylash materiallarini ta'minlash tizimi muhimligini ko'rsatadi. Ularning tahlilida yuqori samarali neft bazalari orqali qishloq xo'jaligi texnikalarining ishlash muddatini uzaytirish va hosildorlikni oshirishga alohida urg'u berilgan.
2. Hans-Peter Schmidt (Germaniya) o'zining "Agricultural Energy Supply Systems" asarida qishloq xo'jaligi jarayonlarini avtomatlashtirishda yonilg'i ta'minoti muhimligini ta'kidlaydi. U neft bazalarining strategik joylashuvi orqali energiya resurslarini tejashga e'tibor qaratadi.
3. L. Matthews (Angliya) o'zining qishloq xo'jaligida ekologik xavfsizlik va energiya ta'minoti bo'yicha ishlarida neft bazalarini ekologik xavfsiz qurish va boshqarish zarurligini ko'rsatadi. U neft bazalari va yonilg'i ta'minoti samaradorligini oshirish orqali ekologik muammolarni kamaytirishga urg'u beradi.

2020–2023-yillarda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada oshdi. 2020-yilda ushbu ko'rsatkich 249,8 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilda 364,5 trillion so'mga yetdi, bu esa 2019-yilga nisbatan 46,1% o'sishni anglatadi .

Biroq, ushbu davrda neft va gaz qazib olish hajmi pasaygan. Masalan, 2023-yilning yanvar oyida tabiiy gaz qazib olish hajmi 3,99 milliard kub metrni tashkil etib, 2022-yilning yanvariga nisbatan 9,4% ga kamaydi .

Shu bilan birga, neft bazalarida sifat nazorati kuchaytirildi. 2023-yilda "Buxoro neft bazasi" MChJ va uning Qorako'l filialida 1,86 ming tonna sifatsiz neft

mahsulotlari aniqlanib, ularning 323 tonnasi sifatini tiklash orqali iste'molchilarga yetkazildi .

Umuman olganda, 2020–2023-yillarda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi oshgan bo'lsa-da, neft va gaz qazib olish hajmi pasaygan. Biroq, neft bazalarida sifat nazorati kuchaytirilishi qishloq xo'jaligi texnikalarini sifatli yonilg'i bilan ta'minlashga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Neft mahsulotlarini qishloq xo'jaligi va mahalliy aholiga doimiy ta'minlashda Sirdaryo viloyatida amalga oshirilgan ishlar:

Sirdaryo viloyatida qishloq xo'jaligi va mahalliy aholini neft mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu borada, viloyatda qishloq xo'jaligi infratuzilmasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, 2023-yil 29-aprelda Vazirlar Mahkamasi tomonidan 173-son qaror qabul qilindi .

Mazkur qarorga muvofiq, Sirdaryo viloyatida qishloq xo'jaligi infratuzilmasini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etildi. Ushbu jamg'arma mablag'lari yerlarni qayta foydalanishga kiritish uchun artezian quduqlarni qazish, lotoklar o'tkazish, zovur qazish va drenajlar qurish, transformator o'rnatish, elektr energiyasi tarmoqlarini tortish, tashkil etilgan infratuzilmalarni saqlash, yomg'irlatib sug'orish tizimini joriy etish hamda o'simliklarni himoya qilish ishlari bilan bog'liq xarajatlarga yo'naltiriladi .

Bundan tashqari, 2022-yil 28-noyabrda Prezidentning PQ-431-son qarori qabul qilinib, unda Sirdaryo viloyatida aholi bandligini ta'minlash va daromadini oshirish, shuningdek, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlardan samarali foydalanish chora-tadbirlari belgilandi. Ushbu qaror doirasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini oshirish va aholini ish bilan ta'minlash maqsadida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish choralari ko'rilmoqda. Shuningdek, viloyatda yo'l bo'yi infratuzilmasini rivojlantirish, shu jumladan savdo va servis obyektlarini joylashtirish maqsadida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydonlarini boshqa toifalarga o'tkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Bu esa mahalliy aholini zarur mahsulotlar, jumladan, neft mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu chora-tadbirlar Sirdaryo viloyatida qishloq xo'jaligi va mahalliy aholini neft mahsulotlari bilan barqaror ta'minlashga xizmat qilmoqda. Buning natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmi oshib, aholi bandligi va daromadi ortmoqda.

Ilgari holat: O'zbekiston neft sanoati asosan Farg'ona vodiysi va Qashqadaryo viloyatlaridagi konlarga tayanib kelgan. Sirdaryo viloyatida esa neft qazib olish

manbalari mavjud bo'lmagani sababli, neft mahsulotlari tashqi manbalardan keltirilgan. Bu esa ta'minotda uzilishlar va narxlarning o'zgaruvchanligiga olib kelgan.

Hozirgi holat: Hozirda Sirdaryo viloyatida neft mahsulotlarini barqaror ta'minlash uchun bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Viloyatda yo'l bo'yi infratuzilmasini rivojlantirish, shu jumladan savdo va servis obyektlarini joylashtirish maqsadida qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydonlarini boshqa toifalarga o'tkazish ishlari olib borilmoqda. Bu esa mahalliy aholini zarur mahsulotlar, jumladan, neft mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kelajakda rivojlanish istiqbollari: Kelgusida Sirdaryo viloyatida neft mahsulotlari ta'minotini yanada yaxshilash uchun quyidagi yo'nalishlarda ishlar olib borilishi kutilmoqda:

- Logistika tizimini takomillashtirish: Neft mahsulotlarini yetkazib berish zanjirini optimallashtirish orqali ta'minot barqarorligini oshirish.
 - Mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish: Viloyatda kichik neftni qayta ishlash korxonalarini tashkil etish imkoniyatlarini o'rganish va amalga oshirish.
 - Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish: Neft mahsulotlarini saqlash va tarqatishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali samaradorlikni oshirish.
- Ushbu chora-tadbirlar Sirdaryo viloyatida qishloq xo'jaligi va mahalliy aholini neft mahsulotlari bilan barqaror ta'minlashni ta'minlashga xizmat qiladi.

Neft mahsulotlarini qishloq xo'jaligi va mahalliy aholini barqaror ta'minlashda bir qator xalqaro tajribalar samarali hisoblanadi. Quyida ba'zi asosiy tajribalar keltirilgan:

1. Qo'shma Shtatlar: Qishloq infratuzilmasini qo'llab-quvvatlash

- Model: AQShda qishloq xo'jaligini neft mahsulotlari bilan ta'minlash uchun maxsus logistika markazlari va taqsimot punktlari tashkil etilgan.
- Amalga oshirilgan chora-tadbirlar:
 - o Kichik va o'rta qishloq fermerlariga mo'ljallangan subsidiya dasturlari.
 - o Yoqilg'i-energetika infratuzilmasini qishloq joylariga kengaytirish.
 - o Qishloq xo'jaligida bioyoqilg'i (bioetanol, biodizel) ishlab chiqarishni rag'batlantirish.
- Natijalar: Yoqilg'i bilan barqaror ta'minot, qishloq iqtisodiyoti barqarorligi oshishi.

2. Niderlandiya: Energiya samaradorligi va qayta tiklanuvchi manbalar

- Model: Niderlandiyada qishloq xo'jaligi energetik ta'minotida quyosh panellari va bioyoqilg'i kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalariga e'tibor qaratiladi.

- Amalga oshirilgan chora-tadbirlar:

- o Dehqonchilikka mo'ljallangan yoqilg'i iste'molini optimallashtirish uchun texnologik uskunalarni modernizatsiya qilish.

- o Yoqilg'i zaxiralari uchun maxsus monitoring tizimlarini joriy etish.

- Natijalar: Kam xarajatli energiya, qishloq xo'jaligida mahsuldorlikni oshirish.

3. Rossiya: Kooperatsiyalarni rivojlantirish

- Model: Rossiyada neft mahsulotlarini qishloq xo'jaligi va mahalliy aholiga ta'minlashda kooperatsiyalar tizimi samarali ishlaydi.

- Amalga oshirilgan chora-tadbirlar:

- o Fermerlar va qishloq xo'jalik korxonalarini uchun yoqilg'i narxlarini subsidiya qilish.

- o Qishloq hududlarida zamonaviy neft bazalarini qurish va ularni xavfsizlik texnologiyalari bilan jihozlash.

- Natijalar: Yoqilg'i narxlarining barqarorligi, ta'minot zanjiri ishonchligi.

4. Avstraliya: Masofaviy hududlarda logistika tizimi

- Model: Masofaviy hududlar uchun maxsus yoqilg'i taqsimot punktlari va mobil neft bazalari tashkil etilgan.

- Amalga oshirilgan chora-tadbirlar:

- o Mobil yonilg'i saqlash rezervuarlaridan foydalanish.

- o Masofaviy monitoring tizimlari orqali ehtiyojni kuzatib borish.

- Natijalar: Yoqilg'ining chekka hududlarga o'z vaqtida yetkazilishi.

5. Xitoy: Hukumat nazoratida taqsimot tizimi

- Model: Xitoyda yoqilg'i taqsimoti davlat nazorati ostida amalga oshiriladi, bu esa qishloq joylarida ta'minotni barqaror saqlashga yordam beradi.

- Amalga oshirilgan chora-tadbirlar:

- o Hududlar bo'yicha yoqilg'i kvotalarini belgilash.

- o Qishloq xo'jaligi sektorini maxsus preferensiyalar bilan ta'minlash.

- Natijalar: Yoqilg'i taqsimotida tenglik va barqarorlik.

6. Kanada: Texnologik modernizatsiya va iqtisodiy rag'batlantirish

- Model: Kanada qishloq xo'jaligi yoqilg'i ta'minotini boshqarishda texnologik innovatsiyalarni keng joriy qiladi.

- Amalga oshirilgan chora-tadbirlar:

- o Elektrlashtirilgan texnika va texnologiyalarga o'tish.

o Fermer xo'jaliklari uchun maxsus yoqilg'i saqlash tizimlarini joriy etish.

• Natijalar: Ekologik xavfsizlik va iqtisodiy tejamkorlik.

Sirdaryo viloyati uchun samarali tajribalar bu:

• Rossiya tajribasidan: Kooperatsiyalarni rivojlantirish va subsidiyalarni yoqilg'i ta'minoti tizimini joriy qilish.

• Xitoy tajribasidan: Davlat nazorati ostidagi taqsimot tizimini yo'lga qo'yish.

• Avstraliya tajribasidan: Masofaviy hududlar uchun mobil neft bazalari tashkil etish.

• Niderlandiya tajribasidan: Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga e'tibor qaratish.

Ushbu tajribalar mahalliy ehtiyojlarga moslashtirilib, qishloq xo'jaligida barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qilishi mumkin.

Xulosa. 2020–2023-yillarda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar va neft bazalari faoliyatining rivojlanishi qishloq xo'jaligi texnikalari samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining 46,1% o'sishi, yonilg'i ta'minoti tizimining modernizatsiya qilinishi va sifat nazoratining kuchaytirilishi ushbu sohada sezilarli yutuqlarni ta'minladi.

Shu bilan birga, qishloq xo'jaligida texnik resurslardan foydalanish ko'lamining kengayishi yonilg'i va energiya resurslariga bo'lgan talabni oshirdi. Bu esa, neft bazalari infratuzilmasini zamonaviylashtirish va logistika tizimlarini takomillashtirish zaruriyatini tug'dirdi. Ushbu yillarda amalga oshirilgan investitsiyalar va davlat dasturlari neft bazalari faoliyatini sifat jihatidan yaxshilashga, ayniqsa, qishloq joylarida samaradorligini oshirishga xizmat qildi. Neft bazalarida sifatsiz mahsulotlarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha olib borilgan ishlar iste'molchilarning, jumladan qishloq xo'jaligi texnikalari egalari ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan amaliy yechimlar bo'ldi. Bu esa qishloq xo'jaligi jarayonlarining uzluksizligini ta'minlash va hosildorlikni oshirishda muhim rol o'ynadi.

Shuningdek, neft bazalarini boshqarishda xususiy sektor ishtirokining kengaytirilishi raqobat muhitini yaxshilab, xizmatlar sifati va barqarorligini oshirishga xizmat qildi. Ushbu jarayonning natijasi sifatida qishloq xo'jaligi texnikalarini yonilg'i bilan ta'minlashda innovatsion yondashuvlar va ekologik xavfsizlik standartlarini joriy etish kuzatildi.

Kelajakda, qishloq xo'jaligida yanada yuqori natijalarga erishish uchun neft bazalari infratuzilmasini yanada rivojlantirish, texnologiyalarni modernizatsiya

qilish va bu sohada xalqaro tajribani qo'llash zarur. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi texnikalarini yonilg'i bilan uzluksiz ta'minlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni davom ettirish sohaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Bu tadbirlar nafaqat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, eksport hajmini ko'paytirish va qishloq aholisining turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi PF-5853-son Farmoni, "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020–2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasi". Lex.uz. Toshkent, 2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-fevraldagi PQ-5009-son qarori, "Qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategiyasini amalga oshirish chora-tadbirlari". Lex.uz. Toshkent, 2021.
3. Yo'ldoshev Sh., "Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va boshqaruvi". Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020.
4. Jalolov I., "Energiya resurslarini boshqarish: iqtisodiy tahlil". Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti, 2022.
5. Karimov A., "Qishloq xo'jaligida texnologik innovatsiyalar". Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2021.
6. Hans-Peter Schmidt, "Agricultural Energy Supply Systems". Berlin: Springer, 2020.
7. L. Matthews, "Sustainable Agricultural Development". London: Oxford University Press, 2021.
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, "Qishloq xo'jaligi statistikasi bo'yicha 2020–2022-yillar hisobotlari". Toshkent: Statistika qo'mitasi nashri, 2023.
9. Daryo.uz, "O'zbekiston neft bazalarida sifatsiz benzin miqdori". Toshkent: Elektron nashr, 2023.
10. Gazeta.uz, "Energiya resurslari qazib olish bo'yicha hisobotlar". Toshkent: Elektron nashr, 2023.